

7. Richards, G. Creative Tourism: Principles and Practice. – London: Routledge, 2020.
8. Brown, D. Global Competence and Tourism Education. – Journal of Educational Innovation, 2023, 9(1), 55–72.
9. UNESCO. Education for Sustainable Tourism. – Paris: UNESCO Press, 2023.
10. UNWTO. Tourism and Cultural Exchange Report 2023. – Madrid: UNWTO Publications, 2023.

AYOL VA QIZLARNING JAMIYATDAGI O'RNI VA AHAMIYATI

Toshpo`latova Sobiraxon Yuldashevna

Andijon davlat universiteti

Xotin - qizlar bo`yicha rektor maslaxatchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ayol va qizlarning jamiyatdagi o`rni, ularning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va ma`naviy sohalaridagi faolligi hamda ushbu faollikning jamiyat taraqqiyotiga qo`shayotgan hissasi tahlil qilinadi. Maqolada gender tenglik, ta`lim, bandlik, ayollar huquqlari va ularni qo`llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati zamonaviy yondashuvlar asosida yoritiladi.

Kalit so`zlar : Ayol, qizlar, jamiyat, gender tenglik, ayollar huquqlari, ijtimoiy faollik, ta`lim, bandlik, ma`naviyat, modernizatsiya.

Аннотация. В данной статье анализируется роль женщин и девушек в обществе, их активность в социальной, экономической, политической и духовной сферах, а также вклад этой активности в развитие общества. В статье рассматриваются вопросы гендерного равенства, образования, занятости, прав женщин и государственной политики по их поддержке на основе современных подходов.

Ключевые слова : Женщина, девушки, общество, гендерное равенство, права женщин, социальная активность, образование, занятость, духовность, модернизация.

Annotation. This article analyzes the role of women and girls in society, their activity in social, economic, political, and spiritual spheres, and the contribution of this activity to social development. The paper discusses gender equality, education, employment, women's rights, and state policies aimed at supporting women, based on modern approaches.

Keywords : Women, girls, society, gender equality, women's rights, social activity, education, employment, spirituality, modernization.

Kirish.

Ayol va qizlarning jamiyatdagi o'rnini har bir davlatning ma'naviy-me'yoriy qiyofasini belgilovchi muhim omillardan biridir. Insoniyat taraqqiyoti tarixidan ma'lumki, jamiyatning rivojlanish darajasi ayollarning ijtimoiy jarayonlardagi ishtiroki, ularning huquq va imkoniyatlari bilan bevosita bog'liqdir. Bugungi globallashtirish, innovatsion o'zgarishlar va axborot texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanayotgan davrda ayol va qizlarning ilm-fan, ta'lim, iqtisodiyot, madaniyat hamda siyosat sohalarida faol bo'lishi davlatning raqobatbardoshligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasida oxirgi yillarda ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, qizlar ta'limini kengaytirish yo'lida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, gender tenglik masalalariga e'tibor kuchayib, ayollar tadbirkorligi, siyosiy ishtiroki va ma'naviy-ma'rifiy hayotdagi o'rnini yanada mustahkamlanmoqda. Shu bilan birga, ayrim hududlarda mavjud ijtimoiy stereotiplar, iqtisodiy to'siqlar va ta'lim imkoniyatlarining cheklanganligi kabi muammolar hanuz dolzarbligicha qolmoqda.

Mazkur maqola ayol va qizlarning jamiyatdagi ahamiyati, zamonaviy jamiyat taraqqiyotidagi roli, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar hamda mavjud muammolarni tizimli ravishda tahlil qilishni maqsad qiladi.

Hozirda ayol va qizlarning o'rnini va ahamiyati katta bo'lib, nafaqat oilada balki jamiyatda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tarixdan ma'lumki ayollarning o'z o'rniga ega bo'lishida ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazdilar. Turli xil tajovuzlar va kamsitilishlar yuzasidan aytadigan bo'lsak ayniqsa, ikkinchi jaxon urushi davrida ayollar ko'plab bosib olingan askarlar tomonidan zo'ravonliklarga duchor bo'ldilar. Bu borasida ushbu mavzu yuzasidan ko'plab manbalarda bu ma'lumotlar olib tashlangan yoki e'tirof etilmagan. Hozirgi taraqqiyot rivojlanayotgan bir davrda ayollar o'z o'rinlariga ega bo'lishi ularning huquqlari alohida konstitutsiyada belgilab qo'yilishi muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Ayol va qizlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rnini : tarixiy va zamonaviy yondashuvlar

Ayolning jamiyatdagi o'rnini qadim zamonlardan boshlab turlicha talqin qilingan. Ayrim qadimgi jamiyatlarda ayol oilaning markazida turuvchi tarbiyachi, ma'naviy poydevor sifatida e'tirof etilgan bo'lsa, boshqa jamiyatlarda ayolning ijtimoiy hayotdagi ishtiroki chegaralangan. Tarixiy jarayon shuni ko'rsatadiki, ayollar jamiyat taraqqiyotida doimo faol bo'lgan: ular iqtisodiy hayotda ishtirok etgan, ta'lim va madaniyat rivojiga hissa qo'shgan, muhim siyosiy jarayonlarda rol o'ynagan.

Zamonaviy davrda gender tenglik g'oyalarining shakllanishi natijasida ayollar huquqlari kengayib, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlardagi ishtiroki sezilarli darajada ortdi. Bugungi kunda ayol faqatgina oilaning tayanchi emas, balki iqtisodiyot, ilm-fan, davlat boshqaruvi, tadbirkorlik va madaniyat sohalarida muhim kuch sifatida namoyon bo'lmoqda.

Ayollarning ta'lim va bandlik sohasidagi faolligi

Ta'lim ayol va qizlarning jamiyatdagi o'rnini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Qizlarning sifatli ta'lim olishi ularning kelajakda mustaqil,

salohiyatli va raqobatbardosh bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Shu bois ko'plab davlatlar, jumladan O'zbekiston ham, ayollar ta'limiga alohida e'tibor qaratmoqda.

Bandlik masalasi ham ayollarning ijtimoiy faolligida asosiy o'rin tutadi. Bugungi kunda ayollar:

tibbiyot, pedagogika, xizmat ko'rsatish kabi an'anaviy sohalarda, IT, texnologiya, huquq, davlat boshqaruvi, kichik biznes va tadbirkorlik kabi yangidan shakllanayotgan yo'nalishlarda ham o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

Ayollarning iqtisodiy faolligi shaxsiy daromad barqarorligi bilan birga, oilaning, jamiyatning va davlatning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

HULOSA.

Ayol va qizlarning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati har qanday taraqqiy etgan jamiyatning barqarorligi va istiqboli uchun muhim omildir. Ularning ta'lim, bandlik, siyosiy jarayonlar va ma'naviy hayotdagi faol ishtiroki iqtisodiy rivojlanish, demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishi, oilalarning farovonligi va jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, gender tenglikni ta'minlash borasidagi islohotlar o'z samarasini bermoqda. Biroq ta'lim imkoniyatlari, iqtisodiy resurslarga kirish, stereotiplar va ijtimoiy bosim kabi masalalarda hamon dolzarb muammolar mavjud.

ИННОВАЦИЯ В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Бегматов Аъзам

доцент СамГИИЯ, 998 95 535-12-56

e-mail: begmatov@.Samdhti.uz

Аннотация. Любая цивилизация на планете все больше нуждается в новых идеях сохранения мира, согласованности, взаимопонимания и взаимоподдержки между народами и государствами. Новые идеи всегда являются следствием образованности.

В данной статье рассматривается вопрос о том, как решить данную проблему при помощи научно обоснованного, практически направленного новой мировой системой образования.

В этой статье мы попытаемся рассказать о некоторых новых идеях, которые смогут составить основу новой философии образования. Цель статьи